

A LÍNGUA BANTU ANGOLANA LWIMBI [K12A] E A
BUSCA ETIMOLÓGICA DOS BANTUÍSMOS
BRASILEIROS

Oziel Marques da Silva
Universidade Federal de Rondônia
ozielmsilva@yahoo.com.br

Antônio Elias Nascimento
Universidade Federal de Rondônia
ikgrando@hotmail.com

Zavoni Ntondo
Universidade Agostinho Neto
zavonifloriano@yahoo.com.br

Abstract: According to Grimes (2000), the Lwimbi people are a population estimated at 43.900, located in central area of Angola, on the banks of the Cuanza River, in Bié province. Lwimbi is related to Nkangala and Mbwela and is a part of the Ngangela subgroup. Maniacky (1997) shows Lwimbi as being close to Luchazi and, in particular, Luchazi-Ntunda. The Lwimbi people are bordered geographically in the south by the Chokwe people. This language is characterized by features of the Kimbundu language. It is not true that Mambandi is a language distinct from Lwimbi, for this reason, Lwimbi and its variants are known as Mbandi, or Mbande, at least in the southern part of Bie province. In his PhD thesis (in progress), the author observes the fact that the Lwimbi language is never described by scholars, perhaps because it is usually considered to be a variant of Ngangela variant. The PhD thesis aims to contribute a record of this minority language. The main objective of this article is to highlight the etymologies of Brazilian “Bantuisms”, with a lexicon of approximately 260 words (Angenot & Angenot, 2010).

Keywords: Lwimbi, “Bantuisms”, cognates.

1. Introdução

O presente trabalho pretende contribuir com a busca dos bantuísmos brasileiros atestados na língua lwimbi (K 12a). Antes de falarmos do lwimbi é preciso ressaltar que, de maneira geral, as línguas bantu são classificadas segundo critérios genéticos e/ou tipológicos. Destacando-se as proposições de Westermann (1911), Greenberg (1955), Guthrie (1967-1971), Bastin, Coupez & Mann (1999), Grimes (1996) e Maho (2008).

Com referência à localização geográfica, o mapa 1, a seguir, mostra as zonas linguísticas bantu no centro-sul do continente africano, e o mapa 2 mostra a zona K, em destaque, bem como sua abrangência em Angola e países vizinhos.

Mapa 1 - Zonas linguísticas bantu na região centro-sul do continente africano

Fonte: Baseado em Guthrie (1967-1971)

Mapa 2 - Zona linguística K, em destaque no centro-sul do continente africano¹

Fonte: Maho (2008)

Como muitas outras línguas bantu, o termo lwimbi possui variações na forma ortográfica, sendo também conhecido por luimbi, mbandi, bande ou bié. Doravante, neste artigo, utilizaremos a terminologia lwimbi.

¹ Ao mapa 2, de Maho, foram acrescentados os nomes de Angola e países vizinhos.

Como objetivo secundário, pretendemos contribuir com o registro desta língua minoritária, determinando se se trata de uma variante do ngangela ou de uma língua autônoma.

2. Evidências históricas e justificativas

A região centro-leste angolana seria o lugar de onde teria sido capturada a maioria dos escravos bantu que foi embarcada rumo ao Brasil, por isso essa origem notadamente diversificada e majoritariamente continental não condiz com a afirmação de que as três línguas litorâneas de Angola: kikongo, kimbundu e umbundu, faladas nas regiões dos portos de embarque dos navios negreiros, teriam contribuído de modo significativo à formação do português brasileiro. Ora, uma breve análise da diversidade linguística no continente africano e, em particular, em Angola, já serviria para por em xeque a ideia de que o português do Brasil teria heranças, praticamente, em apenas três línguas. Partindo dessa premissa, os estudos no Brasil sobre o tema ainda são incompletos e merecem um estudo mais aprofundado.

Temos bons resultados no plano da descrição e da interpretação sociolinguística dos falares afro-brasileiros, tais como os trabalhos de Margarida Petter, Yêda Pessoa de Castro ou de Carlos Vogt, todavia o ponto fraco dos estudos no Brasil é a identificação etimológica dos bantuisms.

Aparentemente os estudos histórico-comparativos dos últimos 32 anos sobre bantuisms brasileiros, cf. Megenney (1978), Schneider (1991), Lopes (1996/2001), Pessoa de Castro (2001) e Salles (2003) não têm progredido no que diz respeito à identificação científica plausível das línguas bantu de onde se oriundam os bantuisms. Parece que houve um estagnamento das pesquisas, sobretudo, as de campo, e muitos dos trabalhos atuais ainda remontam, em sua maioria, às décadas de Trinta e Quarenta, conforme as obras de Raymundo (1933), Mendonça (1936), Laytano (1936), Senna (1933-1938), Carneiro (1937), Dornas Filho (1943), etc., segundo a qual a origem dos bantuisms brasileiros está confinada às três línguas bantu acima citadas. Uma afirmação que não se adequa ao conhecimento histórico e geográfico de que a imensa maioria dos escravos foi capturada no interior do continente africano e não ao longo das zonas costeiras dos antigos reinos do Congo e de Ngola.

Por um longo período de tempo, as seguidas guerras em Angola, praticamente, inviabilizaram as pesquisas de campo no País, principalmente no planalto central e oriental de Angola, a qual corresponde à área da zona classificatória K (cf. mapas 1 e 2), e mais particularmente do grupo K10. O trabalho de campo, durante a dominação portuguesa, era condicionado ao compromisso firmado pelo pesquisador de não divulgar o resultado de suas

pesquisas dentro das fronteiras de Angola. (Ntongo, 2007). Trata-se uma região que possui línguas cuja documentação é imprescindível para se conseguir uma sólida comprovação da origem de muitos termos linguísticos dos nossos antepassados afro-descendentes de origem bantu.

3. Metodologia, informantes e corpus

Para a realização do artigo, selecionamos três informantes da mesma família (pai e filhos) oriundos da comunidade de Sachinemuna no município do Kuemba, a 300 km de Kuito, capital da província do Bié. Os dados foram fornecidos pelo informante Bento Jorge Paulino (filho mais velho), atualmente com 36 anos, residente no município de Cacuaco, a 40 km da capital Luanda. Quando o informante tinha alguma dúvida recorria ao pai, Sr. Jorge.

Não deciframos todo o sistema tonal da língua lwimbi, por este motivo os tons, neste artigo, não estão sendo anotados. Todos os dados foram transcritos foneticamente utilizando-se o Alfabeto Fonético Internacional e a fonte SILdoulosIPA.

Nossa previsão era de trabalharmos com 500 dos 5.000 bantuisms presumidos, reunidos por Angenot & Angenot (2010). Por razões metodológicas, foram selecionados as entradas lexicais mais básicas das línguas como: “água”, “fogo”, termos que designam animais, parentesco... e retirados termos mais restritos de língua de santo, como nomes de orixás e nomes de festas/cerimônias. Chegamos a 260 dados, dos quais 90 (noventa), ou seja, 34,6% são presumidamente cognatos lwimbi de bantuisms encontrados no vocabulário brasileiro.

4. Lista de cognatos lwimbi dos bantuisms presumidos

Convém fazermos as seguintes notas, antes de apresentar a tabela de dados:

- a) os 90 termos da lista referem-se aos bantuisms presumidos que foram utilizados no cálculo estatístico, num universo de 260 dados;
- b) no total de 260 dados, foram encontrados 41 dados (re)conhecidos pelo informante como de outras línguas que não a sua, assim o fato de o informante dizer que tal ou qual dado é do umbundu, por exemplo, não significa, necessariamente, dizer que o seja de fato;
- c) foi inserida uma linha para acréscimo de um termo reconhecido pelo informante como sendo próximo ao campo semântico da entrada lexical;
- d) a versão com todas as entradas lexicais (cognatos, não-cognatos e termos reconhecidos pelo informante) estará disponível no e-mail do autor.

A tabela, a seguir, tem a coluna 1 com o número de ordem dos termos; a coluna 2 apresenta a forma gráfica dos bantuísmos presumidos; a coluna 3 tem a transcrição fonética da coluna 2; a coluna 4 traz a transcrição fonética dos termos correspondentes em lwimbi e a coluna 5 o significado em português das entradas lexicais.

**Tabela dos bantuísmos brasileiros (presumidos)
identificados em lwimbi (K12a)**

N.	Bantuísmos presumidos	Transcrição fonética dos bantuísmos	Transcrição fonética dos termos correspondentes em lwimbi	Nome em português
1	acanga	[a'kã ^g ɐ]	[^g k ^b a: ^g ga] [va: ^g k ^b a: ^g ga] pl	galinha de angola
2	acara, mindacar áacarar,	[aka'ra] [mĩ ⁿ daka'ra]	[tuh'a]	fogo
3		[aka'ra]	[kala] [makala] pl	carvão
4			[kalakatuh'a]	brasa
5	acueto	[a'k ^w eto]	[kasa: ^m ba] [tusa: ^m ba] pl	os nossos camaradas
6	alombe, alumbe, indomde (cor preta)	[a'lõ ^m bɪ] [a'lũ ^m bɪ] [ĩ ⁿ dõ ^m bɪ]	[mulava] [valava] pl	peessoa negra
7			[tilava] [vilava] pl	coisa de cor escura
8	alua, arua, valua	[alu ^w a] [aru ^w a] [walu ^w a]	[wal ^w a]	bebida fermentada, cachaça
9	amazi, amungo	[ama'zi] [a'mũ ^g ɔ]	[mema amu: ^g wa]	água salgada
10	anda	[ã ⁿ dɐ]	[wa: ⁿ da] [mawa: ⁿ da] pl	típo de maca improvi- sada para pessoas
11	angana 1	[ã ^g ganɐ]	[mwa: ^g gana] [mija: ^g gana] pl	patrão, chefe
12	angué	[ã ^g g ^w e]	[i: ^g g ^w ɛ] [vai: ^g g ^w ɛ] pl	onça, jaguar
13	anjico, angico	[ã ⁿ ʒiku] [ã ⁿ ʒiku]	[mu: ⁿ ziko] [mi: ⁿ ziko] pl	árvore, espécie de

14	avuro, vanuro, cuiavo, uavuru	[a'vuru] [va'vuru] [wa'vuru]	[vi:ʔki]	muito, demasiado
15	babaça	[ba'base]	[va:ʔdʒa: mba]	irmã, irmão gêmeo, (significa elefante)
16	babatá	[baba'ta]	[kupapata]	tatear, apalpar
17	bambi, cambambi	[bã ^m bi] [kã ^m bã ^m bi]	[ba: ^m bi] [vaba: ^m bi] pl	veado, gazela
18	binga, biringa	[bĩ ^ʔ gɛ] [bi'ri ^ʔ gɛ]	[lubi ^ʔ ga] [zi: ^m bi ^ʔ ga] pl	chifre, corno
19	bobó, bombó	[bo'bɔ] [bo ^m 'bɔ]	[^m bɔbɔ]	mandioca seca para farinha
20	bunda, bumbum,	[bũ ⁿ dɛ]	[bu: ⁿ da] [zi: ^m bu ⁿ da] pl	nádegas, traseiro
21				o informante conhece como cintura
22	mataco, itaco	[malltaku] [illtaku]	[takɔ] [matakɔ] pl	nádegas, traseiro, bunda
23				o informante conhece como nádegas
24	cabango	[ka'bã ^ʔ gɔ]	[kaba: ^ʔ gɔ] [tuba: ^ʔ gɔ] pl	animal chifrudo
25	cabumbo, cabombo	[ka'bũ ^m bu] [ka'bô ^m bu]	[kuba: ⁿ du]	urinol, latrina
26	casamba	[ka'sã ^m bɛ]	[kasa: ^m ba] [tusa: ^m ba]	camarada, companheiro
27	cachicunhaco, cachicunhar	[kaʃiku'nakɔ] [kaʃikuɲa'kar]	[kupa]	fezes, defecar
28	cacimba, cacimbi	[ka'sĩ ^m bɛ] [kasĩ ^m bi]	[sima]	poço, fonte d'água
29	çaçula, çaçulê, çaçulé	[kasu'le] [ka'sulu]	[kasule]	filho mais novo
30	caculacaje	[kakulu'kaʒɪ]	[kakulukasi]	erva, espécie de (louva-deus)
31	cacumbi	[kakũ ^m bi]	[i: ^ʔ ku: ^m bi: ^ʔ ku: ^m bi] ou[vi:ɲa] ou [ⁿ dulo]	minhoca, isca (tipo de)
32	cacumbu	[kakũ ^m bu]	[tʃi: ^ʔ kuvɔ] [vi: ^ʔ kuvɔ]	faca ou machado gasto
33	calucó	[kalu'sɔ]	[lɔsɔ]	carroço, arroz

34	calumba	[ka'lũ ^h bɛ]	[ka:lu: ^m ba]	arbusto (obs. o informante conhece como coelho)
35	calunga, calungo, carunga	[ka'lũ ^h gɛ] [ka'rũ ^h gɛ] [ka'lũ ^h gɔ]	[ka'lũ ^h gɛ]	mar, fundo do mar abismo, céu, morte, cemitério
36	calungar	[kalũ ^h 'ga]	[kalu ^h ga]	falar, cumprimentar
37	cadimba	[kã ^h 'dʒĩ ^m bɛ]	ka:lu: ^m ba [tulu: ^m ba]	coelho
38	cangongo	[kã ^h 'gõ ^h gɔ]	[m ^w ɔ: ^h gɔ]	medroso
39	canhenha	[ka'ɲɛɛ]	[va: ^h dʒɛ: ^h ka]	peixe, espécie de
40	caruru, calulu, cariru	[karu'ru] [kalu'lu] [kari'ru]	[kalulu]	iguaria feita à base de quiabo
41	congo, quicongo	['kõ ^h gɔ] [ki'kõ ^h gɔ]	[ko: ^h gɔ] [kiko: ^h gɔ]	língua do grupo bacongo
42	cubango	[ku'bã ^h gɔ]	[kuba: ^h gɔ]	topônimo, divindade bantu
43	cuca, macuca, macuco	['kukɛ] [ma'kukɛ] [ma'kuku]	[kakulukazi]	negra velha, bruxa
44	culana	[ku'lanɛ]	[kuliluma] ou [kuliveta]	lutar, perseguir
45	curinga, coringa	[ku'rĩ ^h gɛ] [ko'rĩ ^h gɛ]	[kulu ^h guka]	ser pessoa esperta
46	cutucar, catucar	[kutu'ka] [katu'ka]	[kuɲaɲuka]	insistir, provocar
47	dendê	[dẽ ^h 'de]	[ⁿ de: ^h de] [zi ⁿ de: ^h de]	palmeira, fruta
48	dengo	['dẽ ^h gɔ] [dẽ ^h 'gɔ]	[kule: ^h ga]	choradeira, manha, treta, carinho
49	diamba, liamba, riamba	[dʒi ^h 'ã ^m bɛ] [li ^h 'ã ^m bɛ] [ri ^h 'ã ^m bɛ]	[ɓamba]	maconha
50	dicondo	[dʒi'kõ ^h du]	[ho: ^h dʒɔ] [mahɔ: ^h dʒɔ] pl	banana
51	gunga, gungo, gongo	['gũ ^h gɛ] ['gũ ^h gɔ] ['gõ ^h gɔ]	[mali: ^m ba]	berimbau, sino, chefe
52	ingongo, gongo	[ĩ ^h 'gõ ^h gɔ] ['gõ ^h gɔ]	[tʃi: ^h gɔlɔ: ^h gɔti] [tʃikalane][vinkala]	centopeia

53	inzala, injara, zala	[ɪ̃ ⁿ zale] [ɪ̃ ⁿ ʒar] [ʼzale]	[ⁿ zala] [kukulana: ⁿ zala]	fome estar com fome
54	jundungo, urundungo	[ʒɪ̃ ⁿ dũ ^g u] [uru ⁿ dũ ^g u] [ɪ̃ ⁿ dũ ^g e]	[ⁿ du: ^g ɔ] [zi ⁿ du: ^g ɔ] pl	pimenta
55	jingar	[ʒɪ̃ ⁿ ga]	[kulize: ⁿ ga][ze: ⁿ ga]	andar bamboleando o corpo (roda)
56	luilo	[lu ^w ilɔ]	[m ^w ilɔ]	céu
57	maçango, massongo	[ma ^s ã ^g u] [ma ^s ã ^g u]	[pu: ⁿ gɔ] milho [masa: ⁿ gɔ]	milho, arroz (o infor. diz que é uma comida parecida com arroz)
58	maco, macu	[^m aku][ma ^k u]	[k ^w ɔko] [mɔkɔ]	braço, mão
59	mafu	[ma ^f u]	[lihɔ] [mahɔ] pl	folha
60	mapucá	[mapu ^k a]	[tipuka] [mapuca] pl	animal (vermes)
61	matê	[ma ^t e]	[mate]	saliva, baba
62	matu, mato	[ma ^t u][ma ^t o]	[t ^w it ^w i] [mat ^w it ^w i] pl	ouvido, orelha
63	mavu, marru	[ma ^v u]	[pu: ^m puta][mavu]	poeira, pó(em songo é areia)
64	meçu, meço	[me ^s u]	[lisɔ] [mesɔ] pl	olhos
65	menhá, meia	[me ^a] [meɲe]	[mema] lwimbi	água, córrego, lago
66			[meɲa]	pelos pubianos,
67	mocambo	[mo ^k ã ^m bɔ] [mu ^k ã ^m bɔ]	[t ^f ilɔ: ^m bɔ] [vilɔ: ^m bɔ] pl	escondereijo de escravos
68	mocambo	[moka ^m bɔ]	[moka: ^m bɔ] [mika: ^m bɔ] pl	viga principal, pau grande para levar caça abatida
69	moringa	[mo ^r ĩ ⁿ gɔ]	[muli: ⁿ gi] mili: ⁿ gi	recipiente para água, ou sal ou pimenta
70	mundelê, vindelê	[mũ ⁿ de ^l e] [vĩ ⁿ delɪ]	[t ^f i: ⁿ dele] [vi: ⁿ dele] pl	gringo, homem branco
71	mutu	[mu ^t u]	[mu: ⁿ t ^h u]	pessoa, gente
72	mutuê	[mu ^t wɛ]	[mut ^w ɛ] [mit ^w ɛ] pl [t ^f ipala] [vipala] pl	cabeça, testa
73	muxima	[muxima]	[mutima] [mitima] pl	coração
74	njamba, onjamba, quizamba	[õ ⁿ gã ^m bɔ] [n ^l zã ^m bɔ] [õ ⁿ zã ^m bɔ]	[ⁿ dʒa: ^m ba] [va: ⁿ dʒa: ^m ba] pl	elefante

75	pemba	[pẽ ^m bɛ]	[^m pɛ: ^m ba]	qualquer substância branca, cal
76	quiçama	[kisa'ma]	[kisama]	cana-de-açúcar (o informante conhece, mas diz que é conjunto de vegetação como capim)
77	quilombo	[ki'lõ ^m bɔ]	[tʰilɔ: ^m bɔ]	refúgio de escravos
78	quilombola	[kilõ ^m bolɛ]	[tʰilɔ: ^m b ^w ɛla]?	escravo refugiado. (o informante conhece como o nome do guarda ou guia das crianças que ficam presas para serem circuncisadas)
79	quinioca, nioca, nhoca	[ki'ɲokɛ] [ɲokɛ] [ɲokɛ]	[tʰinɔka] [vinɔka] pl	cobra, serpente
80	quitanda	[ki'tã ^d ɛ]	[tʰita: ^d da] [vita: ^d da] pl	pequeno estab. comercial
81	quizila, quijila	[ki'zilɛ][ki'zilɛ]	[tʰizila] [vizila] pl	tabu, interdição religiosa
82	soba, sova	[sɔbɛ] [sovɛ]	[sɔma] [masɔma] pl	chefe, líder (o inform. conhece também como a conversa de namoro)
83	tatá, tata	[tate] [ta'ta]	[tata] [vatata] pl	pai, tratamento respeitoso
84	tipoquê, pipoquê, chipoqué	[tʰipo'ke] [pipo'ke] [ʃipo'ke]	[tipɔkɛ] [vipɔkɛ] pl	feijão
85	toba	[tobɛ]	[mutu ^m ba] [mitu: ^m ba] pl [mu: ⁿ tɔ: ^m ba] [mi: ⁿ tɔ: ^m ba] pl	ânus (parte interior, hemorróida)
86	unzonze, inzonze	[ũ ⁿ zõ ⁿ zi] [ĩ ⁿ zõ ⁿ zi]	[ⁿ tsɔ: ⁿ zi] [va: ⁿ tsɔ: ⁿ zi] pl	peixe, espécie de
87	vumbe, vume	[vũ ^m bɪ]	[vu: ^m bɔ] [mavu: ^m bɔ]	cova, armadilha, buraco, pode ser espírito dos mortos.
88	xito (kim) ossito(umb)	[ʃitu] [o'situ]	[i: ⁿ tʰitu]	carne

89	zunga	['zũ ⁹ gɛ]	['zũ ⁹ gɛ]	prostituta, prostíbulo, bordel obs. o infor. conhece o termo, mas diz que é um corte de cabelo que fica uma parte careca e uma parte com um coque (rabo de cavalo)
90	zunzar	[zũ ⁿ 'za]	[kuz ^w ɛla]	fazer barulho, confusão, intriga

5. Considerações finais

O percentual de 34,6% de bantuísmos brasileiros atestados na língua lwimbi, no centro de Angola, longe do litoral, confirma que não só kikongo, kimbundu e umbundu contribuíram de maneira decisiva à formação do português brasileiro, mas também as línguas do interior do continente africano. Não se trata aqui de dizer que estes dados do interior ou do litoral são os étimos dos bantuísmos, mas reafirma urgentemente a necessidade de estudos mais consistentes sobre as origens e presença dos bantuísmos no léxico da língua portuguesa falada no Brasil.

Para Viaro (2004) “multiplicar étimos africanos sem estudar com cuidado as línguas em questão, ao contrário de ser uma mostra da importância cultural da África no Brasil, acaba por esconder a riqueza linguística de suas fontes, bem como pode significar, em último aspecto, um desrespeito, por não tratar de maneira igualitária culturas ágrafas e culturas com escrita”.

Portanto os temas bantu que são atribuídos rapidamente ao kikongo, kimbundu e umbundu existem também no interior do país, mostrando assim que a identificação exata das etimologias dos bantuísmos brasileiros é uma pesquisa difícil, trata-se de uma análise mais sutil a qual pretendemos continuar.

6. Referências

Angenot, Jean-Pierre & Geralda de Lima V. Angenot. 2010. *Glossário de Bantuísmos Brasileiros Presumidos*. Porto Velho, Rondônia: Universidade Federal de Rondônia. (Cerca de 5.000 entradas lexicais.)

Angenot, Jean-Pierre; Luis Beltran & Daniel Mutombo Huta-Mukana. 2010. L'état de la recherche étymologie des bantuisms afro-iberoameracains: bilan, diagnostic et

perspectives offertes par le programme UNIR-ALCALÁ/AECID”. In Teixeira, Marco Antonio Domingos e Dante R. da Fonseca & Jean-Pierre Angenot (orgs.) *Afros & Amazônicos: Estudo sobre o Negro na Amazônia*, 55-65. Porto Velho: EDUFRO/Rondônia.

Baião, Domingos Vieira & Ernesto Lecomte. 1938. *Elementos de Gramática Ganguela: Idioma Falado na Região de Cubango, Província de Angola*. Lisboa: Centro de Estudos Filológicos.

Bastin, Yvonne; André Coupez; Evariste Mumba & Thilo C. Schadeberg. 2003. *Reconstructions Lexicales Bantoues 3*. Tervuren, Belgique & Leiden, Hollande.

Castro, Yêda Pessoa de. 2001. *Falares Africanos na Bahia*. Rio de Janeiro: Topbooks.

Greenberg, Joseph. 1955. *Studies in African Linguistic Classification*. New Haven: Compass Publishing Company.

Grimes, Barbara F. 1996. *Ethnologue*. Dallas: Summer Institute of Linguistics.

Guthrie, Malcolm. 1967-71. *Comparative Bantu*. 4 vols. Farnborough: Gregg International Publishers.

Johnston, Sir Harry H. 1919-1922. *A Comparative Study of the Bantu and Semi-Bantu Languages*. 2 vols. Oxford: Clarendon Press.

Magalhães, António Miranda. 1922. *Manual das Línguas Indígenas de Angola*. Loanda: Imprensa Nacional de Angola

Maho, Jouni Filip. 2008. *NUGL Online. The online version of the New Updated Guthrie List, a referential classification of the Bantu languages*.

Maniacky, J. 1997. *Contribution à l'Etude des Langues bantoues de la Zone K: Analyse comparative et Sous-groupements*. Mémoire de diplôme d'Etudes Approfondies (DEA) de Langues, Littératures et Sociétés. Paris: Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO).

Maniacky, J. 2002. *Tonologie du Ngangeela: Variété de Menongue (Angola)*. PhD thesis. Paris: Institut National des Langues et Cultures Orientales. INALCO.

Meeussen, A. E. 1969-1980. *Bantu Lexical Reconstructions*. Tervuren, Belgique: Archives d'Anthropologie.

Ntondo, Zavoni. 2006. *Morfologia e Sintaxe do Ngangela*. Coleção Universitária: Série Linguística. Luanda: Editorial Nzila.

Silva, Oziel Marques da. 2010. *Inquérito linguístico: anotação sobre a língua lwimbi, K12a*. Luanda: Grupo de Estudo/Pesquisa em Línguas e Políticas Linguísticas – GELIPOL.

VIARO, Mário Eduardo. 2004. *Por trás das Palavras: manual de etimologia do português*. São Paulo: Globo.

Vogt, Carlos & Peter Fry. 1996. *Cafundó, a África no Brasil: Linguagem e Sociedade*. São Paulo: Schwarcz Ltda.

Westermann, Diedrich. 1911. *Die Sudansprachen*. Hamburg: Friederichsen.

Recebido em: 22/05/2010
Aceito em: 10/08/2010
